

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИЧАК ТАЪСИРЛАНИШ СИНДРОМИДА ЯЛЛИҒЛАНИШ ЧАҚИРУВЧИ ЦИТОКИНЛАР ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

Махмудова Л.И.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотга амбулатор ва стационар шароитда текширувдан ўтган 157 нафар беморлар киритилди. Текширув давомида ИТС билан оғриган беморлар икки клиник гуруҳга бўлинди: диарея устунлиги билан (ИТСд) – 85 нафар ва қабзият устунлиги билан (ИТСк) – 72 нафар. Беморларнинг ўртача ёши $35,3 \pm 0,7$ ёшни ташкил этади. Колофорт дори воситасини монотерапияда ва стандарт терапия билан бирга қабул қилган беморлар гуруҳида яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан – IL-1 β , IL-6 ва α TNF микдорининг ишончли пасайганлиги аниқланиб ($p < 0,05$), фақат стандарт терапия олган беморлар гуруҳида эса даволаш ижобий ишончли натижаларни бермади ($p > 0,05$).

Калит сўзлар: ичак таъсирланиш синдроми, цитокин, интерлейкин, Колофорт.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ, ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА

Махмудова Л.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены 157 пациентов, которые были обследованы в амбулаторных и стационарных условиях. В ходе обследования пациенты с СРК были разделены на две клинические группы: с преобладанием диареи (СРК-Д) – 85 человек и с преобладанием запора (СРК-З) – 72 человека. Средний возраст пациентов составил $35,3 \pm 0,7$ года. Достоверное снижение количества провоспалительных цитокинов – IL-1 β , IL-6 и α TNF - было обнаружено в группе пациентов, принимавших препарат Колофорт в качестве монотерапии и в добавок к стандартной терапии ($p < 0,05$), в то время как в группе пациентов, получавших только стандартную терапию, лечение не привело к снижению уровня провоспалительных цитокинов ($p > 0,05$).

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, цитокин, интерлейкин, Колофорт.

ASSESSMENT OF THE STATE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Makhmudova L.I.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study included 157 patients who were examined on an outpatient and inpatient basis. During the examination, patients with IBS were divided into two clinical groups: 85 people with a predominance of diarrhea (IBS-D) and 72 people with a predominance of constipation (IBS-C). The average age of the patients was

35.3±0.7 years. A significant decrease in the number of proinflammatory cytokines – IL-1 β , IL-6 and α TNF - was found in the group of patients taking colofort as monotherapy and in addition to standard therapy ($p<0.05$), while in the group of patients receiving only standard therapy, treatment did not lead to a decrease in the level of proinflammatory cytokines ($p>0.05$).

Key words: irritable bowel syndrome, cytokine, interleukin, Colofort.

Ичак таъсирланиш синдроми (ИТС) ошқозон-ичак тизими функционал касалликлари гуруҳига кириб, қориндаги оғриқ ёки дискомфорт, қорин дам бўлиши ва ич ўтишининг нерегулярлиги билан ифодаланади. ИТС нинг тарқалиши дунё бўйича 11% ни ташкил этади [1]. ИТС да цитокинларнинг яллиғланиш чақириш хусусиятини инкор этиб бўлмайди. Яллиғланиш чақирувчи ва яллиғланишга қарши цитокинлар орасидаги мувозанатнинг бузилиши кўпгина тадқиқотларда ўз исботини топган [2]. Цитокинлар асосий иммун компонент ҳисобланиб, иммун ҳужайралар томонидан ишлаб чиқарилади ва сигналларни узатишда муҳим рол ўйнайди. Бундан ташқари, улар Т-хелпер ҳужайралари (ТН1 ва ТН2) ва цитотоксик лимфоцитлар (Тс-ҳужайралари)ни боғлайди [3]. Шунингдек, цитокинлар ичакларда яллиғланиш жараёни келиб чиқишида ҳам иштирок этади [4]. Булардан баъзи цитокинлар ИТС келиб чиқиш хавфини камайтириб, уларга яллиғланишга қарши цитокинлардан IL-10 киради [5]. Баъзи бирлари эса, ИТС келиб чиқишига туртки бўлади [6], уларга яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, α TNF ва бошқалар киради [7]. ИТС келиб чиқиши билан боғлиқ бўлган яллиғланиш чақирувчи асосий цитокинлар гуруҳига IL-6, IL-8 ва α TNF киради [5]. Бир нечта тадқиқотларда IL-6, IL-8, IL-12 (мексикалик болаларда) ва α TNF миқдорининг ошиши ва IL-10 миқдорининг соғлом инсонларга нисбатан пасайиши аниқланган [2,6].

IL-6 кўп қиррали цитокин ҳисобланиб, макрофаглар, адипоцитлар, фибробластлар, эндотелиал ҳужайралар томонидан ишлаб чиқарилади ҳамда қон яртилиши, ўткир фазали реакцияларни бошқариб, ҳужайин организми ҳимоя механизмларида муҳим ўрин тутади [8].

α TNF асосан макрофаглар томонидан, кам ҳолларда моноцитлар томонидан ишлаб чиқарилади ҳамда сурункали яллиғланиш жараёнларида муҳим ўрин эгаллайди. Қон томир эпителий ҳужайралари хусусиятини сақлашда ва нейтрофилларни фаоллаштиришда иштирок этади. У бошқа цитокинларни ҳам бошқаргани учун “уста-бошқарувчи” номини олагн [5].

IL-8 “хемокин CXCL8” [5] номи билан ҳам ҳам машҳур бўлиб, макрофаглар, эндотелиал ҳужайралар, эпителиал ҳужайралар ва нафас йўлларидаги силлиқ мушак ҳужайралари томонидан ишлаб чиқарилади [9] ҳамда ИТС билан оғриган беморларда юқори концентрацияда аниқланади. IL-8 натижасида сурункали яллиғланиш жараёни бошланади ёки ўткир фазали

яллиғланиш реакциялари кучаяди. IL-8 миқдорининг ошиши IL-10 миқдорига таъсир кўрсатмайди [10].

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази гастроэнтерология поликлиника бўлимларида ўтказилди. Тадқиқотга амбулатор ва стационар шароитда текширувдан ўтган 157 нафар беморлар киритилди. ИТС ташхиси клиник-анамнестик маълумотлар, қайта кўриб чиқилган Рим IV мезонлари ҳамда ошқозон-ичак тизими органик касалликларини инкор қилиш йўли билан қўйилди. ИТС клиник шакллари Бристол шкаласи орқали аниқланди. Тадқиқотга киритиш мезонлари бўлиб тасдиқланган ИТС ташхиси, ёш (18 ёшдан 45 ёшгача) ва беморларнинг ёзма розилик хати хизмат қилди.

Текширув давомида ИТС билан оғриган беморлар икки клиник гуруҳга бўлинди: диарея устунлиги билан (ИТСд) – 85 нафар ва қабзият устунлиги билан (ИТСк) – 72 нафар. Бундан ташқари, даволаш жараёни мобайнида ИТС билан оғриган беморлар яна уч гуруҳга бўлинди: 1) Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморлар – 52 нафар (амбулатор шароитда); 2) стандарт терапия ва Колофорт дори воситасини бирга қабул қилган беморлар – 53 нафар (стационар ва амбулатор); 3) стандарт терапияни ўзини қабул қилган беморлар – 52 нафар (стационар). Беморларнинг ўртача ёши $35,3 \pm 0,7$ ёшни ташкил этади.

Даволаш самарадорлиги абдоминал оғриқ синдромини баҳоловчи – VAS-IBS сўровномаси, висцерал гиперсезгирликни аниқловчи – VSI шкаласи ва Бристол нажас шакли шкаласи ёрдамида баҳоланди.

ИТС ташхисини тасдиқлаш ва ошқозон-ичак тизими бошқа органик касалликларини инкор қилиш мақсадида бир қатор лаборатор ҳамда инструментал текшириш усулларида фойдаланилди. Лаборатор текшириш усулларида - умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, ахлат микробиотаси таҳлили, ахлатни яширин қонга текшириш, қон биокимёвий таҳлили (умумий билирубин, АлАТ, АсАТ, ишқорий фосфатаза, амилаза, умумий оксил, глюкоза) ўтказилди. Инструментал текшириш усулларида – эзофагогастроуденоскопия (FUGINON. FUGI FILM EPX-2500, 2014, Япония; FUGI FILM-EG-530PF, 2014, Япония), колоноскопия (FUGI FILM-EG-530FL, 2014, Япония), контрастли рентгеноскопия, ултратовуш ўтказилди (Vivid S-60, 2014, Норвегия).

Ўрганилаётган кўрсаткичларнинг ўртача арифметик (M), ўртача квадратик оғиши (σ), ўртача кўрсаткич стандарт хатоси (m), нисбий ўлчамларини (%) ҳисоблаш билан вариацион параметрик ва нопараметрик статистика усуллари қўлланилди. Сон кўрсаткичлари медиана ва кватрил кўринишида “Me [Q1;Q3]” кўринишида тақдим этилди. Барча жадвалларда ўртача арифметик қиймат нуқта билан, медиана эса горизантал кесма билан, кватрил ичи тоғри бурчак билан, минимал ва максимал қийматлар эса вертикал кесимлар билан кўрсатилди. Олинган ўлчовларнинг статистик қиймати эксцесс

мезони бўйича тақсимотнинг меъёрийлиги ва бош дисперсиялар тенглиги (F – Фишер мезони) ни ўрганилиб, хато эҳтимолини (p) ҳисоблаш билан Стюдент (t) мезони бўйича аниқланди. $p < 0,05$ ишончлилик даражаси статистик аҳамиятли ўзгаришлар сифатида қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Цитокинлар мувозанатининг бузилиши аниқланган беморларга 12 ҳафта давомида гистоминга қарши, α TNF ва S-100 мия спесифик оксигенига қарши релиз активланган антитела (РААТ) таркибли Колофорт дори воситаси монотерапияда ва стандарт терапияга қўшимча равишда ишлатилди. 12 ҳафтадан (3-ташрифда) сўнг даволашдан олдинги ва кейинги натижалар 65 нафар беморда қайта таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм. Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1β нинг даволашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари таҳлили (*- $p < 0,05$)

1-расмдан кўриниб турибдики, 12 ҳафталик даводан сўнг барча солиштирилаётган гуруҳларда яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1β миқдорининг сезиларли пасайганлигини кузатилади. Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморлар гуруҳида IL-1β миқдори 9,2 [1,33;17,11] пг/мл дан 3,1 [1,14;5,01] пг/мл гача пасайди ($p < 0,05$). Стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситаси тавсия қилинган гуруҳда IL-1β миқдори 8,6 [1,52;16,74] пг/мл дан 2,9 [1,34;4,47] пг/мл гача пасайганлиги кузатилади.

($p < 0,05$). Фақат стандарт терапия қабул қилган беморлар гуруҳида эса, бу кўрсаткич 10,5 [1,63;17,47] пг/мл дан 6,5 [1,63;11,34] гача пасайғалиги қайд этилди ($p > 0,05$). Бу натижалар шуни кўрсатадики, Колофорт дори воситаси тавсия этилган гуруҳларда яллиғланиш чақирувчи IL-1 β миқдорининг фақат сандарт терапия қабул қилган гуруҳга нисбатан ишончли пасайганлигини англатади.

Шу билан бирга, яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-6 миқдори ҳам даволашдан олдин ва кейин таҳлил қилинди (2-расм).

6.2-расм. Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-6 нинг даволашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари таҳлили (*- $p < 0,05$)

IL-6 миқдори колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган биринчи гуруҳ беморларда 9,2 [1,21;14,84] пг/мл дан 4,7 [1,63;7,38] пг/мл гача, стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини олган иккинчи гуруҳ беморларида IL-6 миқдори 9,8 [1,34;13,98] пг/мл дан 4,1 [1,07;6,73] пг/мл гача ҳамда фақат стандарт терапия қабул қилган гуруҳда бу кўрсаткич 9,4 [1,18;13,87] пг/мл дан 8,3 [1,53;11,94] пг/мл гача пасайиши қайд этилди. IL-6 кўрсаткичларининг меъёрлашуви Колофорт дори воситасини қабул қилган беморлар гуруҳида устунлик қилди.

Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан α TNF миқдори ҳам даволашдан олдин ва кейин гуруҳлар орасида таҳлил қилинди (3-расм).

3-расм. Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан α TNF нинг даволашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари таҳлили (*- $p < 0,05$)

Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан ўсма некрози омили – α TNF кўрсаткичлари Колофорт дори воситасини қабул қилган беморлар гуруҳида 11,4 [0,56;20,68] пг/мл дан 3,4 [1,09;5,73] пг/мл гача, сатандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини олган гуруҳ беморларда 12,0 [0,74;21,57] пг/мл дан 2,9 [1,37;5,02] пг/мл гача, фақат стандарт терапия қабул қилган учинчи гуруҳ беморларида α TNF миқдори даволашдан олдин 11,4 [[0,43;20,82] пг/мл ни даволашдан кейин эса, 7,9 [1,53;15,11] пг/мл ни ташкил этди.

Хулоса. Шундай қилиб, тавсия этилган даволаш гуруҳларидан Колофорт дори воситасини монотерапияда ва стандарт терапия билан бирга қабул қилган беморлар гуруҳида яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан – IL-1 β , IL-6 ва α TNF миқдорининг ишончли пасайганлиги аниқланиб ($p < 0,05$), фақат стандарт терапия олган беморлар гуруҳида эса даволаш ижобий ишончли натижаларни бермади ($p > 0,05$).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kumar S., Shukla R., Ranjan P., Kumar A.. Interleukin-10: a compelling therapeutic target in patients with irritable bowel syndrome // Clin Ther. – 2017. - N39(3). – P.632–43.

2. Kim Y.K., Jung H.G., Myint A.M., Kim H., Park S.H. Imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in bipolar disorder // *J Affect Disord.* – 2017. - N104. – P.91–5.
3. Raad M.A., Chams N.H., Sharara A.I. New and evolving immunotherapy in inflammatory bowel disease // *Inflam Intest Dis.* – 2016. - N1(2). – P.85–95.
4. Sanchez-Muñoz F., Dominguez-Lopez A., Yamamoto-Furusho J.K. Role of cytokines in inflammatory bowel disease // *World J Gastroenterol.* – 2018. N14(27). – P.4280.
5. Sunil Kumar, Priyanka Singh, Awanish Kumar. Targeted therapy of irritable bowel syndrome with anti-inflammatory cytokines // *Clinical Journal of Gastroenterology.* – 2022. - N15. – P.1–10.
6. Lazaridis N., Germanidis G. Current insights into the innate immune system dysfunction in irritable bowel syndrome // *Anna Gastroenterol.* – 2018. - N31(2). – P.171.
7. Wojdasiewicz P., Poniatowski Ł.A., Szukiewicz D. The role of inflammatory and anti-inflammatory cytokines in the pathogenesis of osteoarthritis // *Mediators of Inflammation.* - 2014. P.33-38
8. Vázquez-Frias R., Gutiérrez-Reyes G., Urbán-Reyes M., Velázquez-Guadarrama N., Fortoul-van der Goes T.I., Reyes-López A., et al. Proinflammatory and anti-inflammatory cytokine profile in pediatric patients with irritable bowel syndrome // *Rev Gastroenterol México (English Edition).* – 2015. - N80(1). – P.6–12.
9. Ha H., Debnath B., Neamati N. Role of the CXCL8-CXCR1/2 axis in cancer and inflammatory diseases // *Theranostics.* – 2017. - N7(6). – P.15-43.
10. Chen L., Deng H., Cui H., Fang J., Zuo Z., Deng J, et al. Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs // *Oncotarget.* – 2018. - N9(6) . – P.7204.